

Artículo original

Educación financiera y finanzas personales: un estudio bibliométrico sobre la evolución y estructura intelectual del campo

Financial education and personal finance: a bibliometric study on the evolution and intellectual structure of the field

Robert Anthony Anccasi-Salazar^{1*}, Waldir Francisco Rafael-Gómez²

¹ Universidad Nacional de Huancavelica; Perú; ORCID: [0000-0003-0786-9983](https://orcid.org/0000-0003-0786-9983); 2022411001@unh.edu.pe

² Universidad Nacional de Huancavelica; Perú; ORCID: [0009-0009-3425-6702](https://orcid.org/0009-0009-3425-6702); waldir.rafael@unh.edu.pe

* Correo electrónico del autor corresponsal: 2022411001@unh.edu.pe

Recibido: 02/01/2026 / *Aprobado:* 30/01/2026

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo analizar la producción científica relacionada con la educación financiera y las finanzas personales mediante un enfoque bibliométrico, a fin de identificar tendencias de investigación, autores y países influyentes, así como los principales ejes temáticos y vacíos de conocimiento. La metodología empleada fue la bibliometría, utilizando como fuente la base de datos Scopus, a partir de una estrategia de búsqueda aplicada en título, resumen y palabras clave. El procesamiento de metadatos se realizó con Bibliometrix (R) y la visualización de redes semánticas mediante VOSviewer. Los resultados evidencian que la investigación en el área registra sus primeros antecedentes en 1946, con un desarrollo moderado hasta 1998. A partir de ese periodo se observa un crecimiento sostenido de publicaciones, alcanzando su punto máximo en 2024 y 2025, con más de 99 documentos en revistas de alto impacto, lo que confirma la creciente relevancia académica y social del campo. Entre los autores más productivos destacan Happ, Walstad, Förster y O'Neill. Asimismo, los países con mayor producción incluyen Estados Unidos, Reino Unido, India, Canadá, Australia, China, Malasia, Indonesia, Brasil, Polonia, Perú y Corea del Sur. El análisis de coocurrencia muestra como núcleos conceptuales predominantes "financial literacy", "finance", "decision making" y "human", evidenciando un enfoque centrado en el comportamiento financiero y la toma de decisiones. Se concluye que el campo presenta expansión sostenida, diversificación temática y oportunidades para fortalecer estudios comparativos, evaluaciones de impacto e intervenciones contextualizadas.

Palabras clave: Educación financiera; finanzas personales; alfabetización financiera; bibliometría.

Abstract:

This article aims to analyze the scientific output related to financial education and personal finance using a bibliometric approach, in order to identify research trends, influential authors and countries, as well as the main thematic areas and knowledge gaps. The methodology employed was bibliometrics, using the Scopus database as the source, based on a search strategy applied to titles, abstracts, and keywords. Metadata processing was performed with Bibliometrix (R), and semantic networks were visualized using VOSviewer. The results show that research in this area has its earliest records dating back to 1946, with moderate development until 1998. From that period onward, a sustained growth in publications is observed, reaching its peak in 2024 and 2025, with more than 99 documents in high-impact journals, confirming the growing academic and social relevance of the field. Among the most productive authors are Happ, Walstad, Förster, and O'Neill. The countries with the highest output include the United States, the United Kingdom, India, Canada, Australia, China, Malaysia, Indonesia, Brazil, Poland, Peru, and South Korea. The co-occurrence analysis reveals the predominant conceptual themes as "financial literacy," "finance," "decision making," and "human," demonstrating a focus on financial behavior and decision-making. The study concludes that the field is experiencing sustained expansion, thematic diversification, and opportunities to strengthen comparative studies, impact evaluations, and contextualized interventions.

Keywords: Financial education; personal finance; financial literacy; bibliometrics.

1. Introducción

Este escenario se inscribe en el marco de la sociedad del conocimiento y la información, en la cual el acceso, uso y generación del conocimiento constituyen motores fundamentales del desarrollo económico y social. En dicha sociedad, las competencias financieras adquieren una relevancia estratégica, ya que permiten a los individuos interactuar de manera informada con los mercados financieros y enfrentar los desafíos económicos propios de un entorno globalizado y dinámico (Muñoz, 2021). La educación financiera no se limita únicamente a la transmisión de conocimientos técnicos, sino que comprende el desarrollo de habilidades, actitudes y comportamientos orientados a una gestión responsable de los recursos económicos. Diversos estudios han demostrado que las personas con mayores niveles de alfabetización financiera presentan una mayor capacidad de planificación, una mejor gestión del crédito y una mayor propensión al ahorro, lo que repercute positivamente en su estabilidad económica y calidad de vida (Farrell et al., 2016). No obstante, la literatura también evidencia que el conocimiento financiero teórico, por sí solo, no garantiza comportamientos financieros adecuados. Factores como la autoeficacia financiera, la confianza personal y la experiencia previa influyen de manera decisiva en la forma en que las personas toman decisiones económicas. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de enfoques educativos integrales que articulen el conocimiento con componentes conductuales y contextuales (Ahmad et al., 2017).

Desde el ámbito educativo, se han implementado diversas iniciativas orientadas a fortalecer la educación financiera en distintos niveles de formación, sin embargo, investigaciones desarrolladas en contextos universitarios revelan que, pese a la existencia de programas formales, muchos estudiantes carecen de las competencias prácticas necesarias para gestionar eficazmente sus finanzas personales, lo que evidencia una brecha entre la formación académica y la realidad económica cotidiana. La problemática de la educación financiera adquiere especial relevancia en la población joven, debido a que esta etapa constituye un periodo crítico para la formación de hábitos financieros que se consolidan en la adultez. La falta de experiencia económica, sumada a una percepción errónea de competencia financiera, puede conducir a decisiones financieras inadecuadas que afectan la estabilidad económica futura (Caplinska y Ohotina, 2019), asimismo, la literatura ha identificado brechas persistentes en educación financiera asociadas a variables sociodemográficas como el género, los ingresos y el nivel educativo. En particular, las mujeres enfrentan mayores barreras para acceder a servicios financieros y programas de formación, lo que limita su autonomía económica y refuerza desigualdades estructurales existentes (Mishra et al., 2021). Los contextos de crisis económica han puesto en evidencia la importancia de la educación financiera como un mecanismo de protección frente a la vulnerabilidad económica. Durante periodos de inestabilidad, las personas con mayores competencias financieras muestran una mayor capacidad para reorganizar sus gastos, gestionar el endeudamiento y reducir el impacto de la pérdida de ingresos, lo que refuerza el carácter preventivo de la educación financiera (Kurowski, 2021).

En los últimos años, la educación financiera ha incorporado nuevas dimensiones relacionadas con la digitalización y el bienestar financiero. La alfabetización financiera digital se ha convertido en una competencia indispensable para enfrentar los desafíos del entorno financiero contemporáneo, especialmente en contextos donde la tecnología desempeña un rol central en la gestión del dinero y en la interacción con el sistema financiero (Choung et al., 2025). La bibliometría permite identificar los autores, países y revistas más influyentes, así como los núcleos temáticos predominantes y las brechas de conocimiento existentes. Este tipo de análisis no solo contribuye al avance del conocimiento científico, sino que también proporciona insumos relevantes para orientar futuras agendas de investigación y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. A pesar de la creciente relevancia del tema, los estudios bibliométricos sobre educación financiera y finanzas personales siguen siendo limitados, especialmente aquellos que integran de manera conjunta dimensiones cognitivas, conductuales y contextuales del comportamiento financiero. Esta carencia resulta particularmente significativa para regiones en desarrollo, donde los desafíos en inclusión financiera y educación económica son más pronunciados, en este sentido, el presente artículo tiene como objetivo analizar la producción científica relacionada con la educación financiera y las finanzas personales mediante un estudio bibliométrico, identificando las principales tendencias de investigación, los autores y países más influyentes, las temáticas predominantes y las brechas de conocimiento existentes, así, mediante este análisis, se

busca aportar una visión integral del estado actual del campo y contribuir al fortalecimiento de estrategias educativas y políticas públicas orientadas a promover una gestión financiera más consciente, equitativa y sostenible.

2. Metodología

La base metodológica del presente estudio se sustenta en la bibliometría (Figura 1), una disciplina que aplica métodos matemáticos y estadísticos para cuantificar el proceso de comunicación escrita y la evolución de las disciplinas científicas (Groos & Pritchard, 1969).

Figura 1. Esquema de trabajo

El diseño de la investigación es de carácter cuantitativo y descriptivo, orientado a cartografiar la estructura intelectual de la educación financiera y finanzas personales. Esta perspectiva analítica permite desvelar no solo los indicadores de productividad académica, sino también la dinámica de las redes de colaboración y las tendencias emergentes que configuran el conocimiento científico contemporáneo (Donthu et al., 2021). La validez del análisis semántico se fundamenta en la capacidad de la bibliometría para diagnosticar los núcleos temáticos predominantes y detectar vacíos de conocimiento. Este procesamiento de metadatos proporciona insumos críticos para la formulación de agendas de investigación futuras y el establecimiento de políticas públicas sustentadas en evidencia científica verificable (Bienert et al., 2015). Para la obtención de los datos, se seleccionó la base de datos Scopus (Elsevier), debido a su prestigio internacional y a que posee parámetros de indexación más rigurosos y una cobertura en ciencias sociales significativamente más amplia que otros repositorios globales (Mongeon & Paul, 2016). La estrategia de búsqueda se ejecutó mediante la combinación booleana *financial education* and *personal finance*, restringida a los campos de título, resumen y palabras clave para garantizar la pertinencia de la muestra. La selección de la muestra final se rigió por criterios de impacto y vigencia, priorizando documentos con alta tasa de citación y publicaciones recientes siguiendo el criterio planteado por Do Prado et al. (2016). Este proceso de depuración técnica permitió identificar

un total de 20 fuentes. El procesamiento computacional de los metadatos se realizó mediante el paquete Bibliometrix bajo el entorno estadístico R. Esta herramienta es el estándar de oro para el mapeo científico, permitiendo una transición fluida entre la normalización de datos y la visualización de resultados complejos (Aria & Cuccurullo, 2017). Finalmente, la arquitectura conceptual del campo se visualizó a través del software VOSviewer. Esta aplicación emplea algoritmos de diseño basados en la fuerza de asociación, lo que permite proyectar gráficamente la proximidad temática de las palabras clave y facilitar la interpretación de los clústeres de investigación identificados (Van Eck & Waltman, 2010).

3. Resultados

El análisis bibliométrico de las publicaciones científicas relacionadas con la educación financiera y finanzas personales revela que los primeros trabajos en este ámbito comenzaron a registrarse en el año 1946. Este hecho marca el inicio de una línea de investigación incipiente y de desarrollo gradual. Durante el periodo comprendido entre 1946 y 1998, la producción científica se mantuvo en niveles bajo y relativamente estables, reflejando un interés académico limitado y focalizado en enfoques conceptuales tradicionales. A partir de 1998, se observa una tendencia sostenida de crecimiento en el volumen de publicaciones, lo que evidencia un incremento progresivo del interés académico por el estudio de la educación financiera y las finanzas personales. Este aumento se asocia con la expansión de los sistemas financieros, la mayor disponibilidad de productos financieros y la incorporación gradual de herramientas tecnológicas en la gestión económica individual. La producción académica alcanza su punto máximo en los años 2024 y 2025, periodo en el que se identifican más de 99 documentos publicados en revistas científicas de alto impacto. Este crecimiento sostenido en la producción científica refleja tanto la relevancia práctica del tema como el creciente interés de la comunidad académica por comprender, analizar y mejorar los mecanismos de educación financiera y gestión de las finanzas personales en un entorno económico cada vez más complejo (Figura 2). Asimismo, la concentración de estas publicaciones en revistas indexadas de alto impacto sugiere que las investigaciones desarrolladas en este campo están contribuyendo de manera significativa al avance del conocimiento científico y al fortalecimiento de estrategias educativas y de políticas públicas orientadas a mejorar la eficiencia, la transparencia y la capacidad de adaptación frente a los desafíos financieros y tecnológicos contemporáneos.

Figura 2. Producción científica anual

Los autores más relevantes y con mayor producción científica en el campo de la educación financiera y las finanzas personales incluyen a Happ, R., Walstad, W. B., Förster, M. y O'Neill, B. M. (Figura 3). Las contribuciones de estos autores se caracterizan por un enfoque interdisciplinario que integra perspectivas teóricas y empíricas orientadas al análisis del conocimiento financiero, el comportamiento económico individual y el diseño de programas de educación financiera. Sus investigaciones abordan, entre otros aspectos, la medición de la alfabetización financiera,

la efectividad de las intervenciones educativas, la influencia de factores cognitivos y no cognitivos en la toma de decisiones económicas, así como el impacto de la educación financiera en el bienestar y la estabilidad financiera de los individuos.

Figura 3. Autores con mayor producción científica

El interés por la educación financiera y las finanzas personales se ha manifestado de manera significativa a nivel internacional, evidenciándose en la concentración de la producción científica en un grupo de países que lideran la investigación en este campo. Entre los países con mayor volumen de publicaciones destacan Estados Unidos, Reino Unido, India, Canadá, Australia, China, Malasia, Indonesia, Brasil, Polonia, Perú y Corea del Sur, lo que refleja una amplia distribución geográfica del interés académico y la relevancia global de la temática (Figura 4).

Figura 4. Países con mayor interés y producción científica

En relación con la coocurrencia de palabras, emergen términos fundamentales como *financial literacy*, *finance*, *decision making* y *human*, los cuales representan constructos interrelacionados que estructuran el núcleo conceptual de la investigación en educación financiera y finanzas personales. La alfabetización financiera se sustenta en el desarrollo de conocimientos y habilidades que permiten a los individuos comprender y gestionar de manera adecuada sus recursos económicos, influyendo directamente en la toma de decisiones financieras. Por su parte, la toma de decisiones se concibe como un proceso conductual y cognitivo mediante el cual las personas evalúan alternativas económicas, considerando factores como el riesgo, el bienestar y la estabilidad financiera, asimismo, el concepto de finanzas personales abarca la planificación, el ahorro, el endeudamiento y la gestión del dinero en el ámbito

que Lotter & Okoro (2023) resaltan el potencial de las estrategias lúdicas para simular escenarios financieros reales. En conjunto, estos estudios subrayan que la educación financiera, cuando incorpora innovación y tecnología, tiene un alto potencial para mejorar la gestión de las finanzas personales y promover un desarrollo económico más inclusivo.

Tabla 1. *Revisión bibliográfica*

N°	Autor (es)	Título del artículo	Conclusión
1	Farrell et al., 2016	The significance of financial self-efficacy in explaining women's personal finance behaviour	La autoeficacia financiera influye más en el comportamiento económico de las mujeres que el conocimiento teórico. Una mayor confianza personal aumenta el ahorro y reduce el endeudamiento, independientemente de factores como el ingreso o la edad. Por ello, las políticas públicas deben complementar la educación financiera con estrategias que fortalezcan la seguridad psicológica de las personas.
2	Altszuler et al., 2016	Financial Dependence of Young Adults with Childhood ADHD	Los adultos jóvenes diagnosticados con TDAH enfrentan mayores dificultades económicas, caracterizadas por bajos ingresos y una marcada dependencia de familiares o subsidios estatales. Se identificó que el diagnóstico temprano, junto al nivel académico y el historial de conducta, son variables críticas que determinan su éxito financiero. Estos hallazgos resaltan la vulnerabilidad socioeconómica que acompaña al trastorno desde la infancia hasta la etapa adulta.
3	Ahmad et al., 2017	An assessment of resident's and fellow's personal finance literacy: an unmet medical education need	La educación financiera formal aumenta el conocimiento teórico, pero no garantiza cambios en las actitudes o comportamientos de los universitarios. Se identifica que la socialización financiera familiar, los ingresos y la experiencia laboral son factores determinantes en la conducta real. Por ello, se sugiere que los programas educativos deben trascender lo académico. Es fundamental integrar enfoques sociales y contextuales para influir de manera efectiva en la gestión financiera de los estudiantes.
4	Kurowski, 2021	Household's overindebtedness during the covid-19 crisis: The role of debt and financial literacy	El estudio concluye que una mayor alfabetización financiera y de deuda reduce significativamente el riesgo de sobreendeudamiento y el impago de obligaciones durante crisis económicas. Los resultados muestran que los ciudadanos polacos con estos conocimientos gestionan mejor sus créditos ante una pérdida inesperada de ingresos. Además, se identificó que quienes poseen préstamos de consumo tienen más probabilidades de sufrir problemas de pago que aquellos con hipotecas. Esto resalta la importancia de la educación financiera como escudo protector frente a la inestabilidad económica.
5	Johan et al., 2021	The Effect of Personal Finance Education on the Financial Knowledge, Attitudes and Behaviour of University Students in Indonesia	El estudio concluye que, aunque la educación formal en finanzas mejora el conocimiento teórico de los universitarios, no garantiza cambios en sus actitudes o conductas. La socialización familiar, la experiencia laboral y el entorno social resultan ser factores más determinantes en el comportamiento real. Por ello, se resalta la necesidad de que los programas educativos integren enfoques sociales y contextuales para lograr una gestión financiera verdaderamente efectiva.
6	Caplinska y Danileviča, 2019	Analysis of financial literacy tendencies with young people	El estudio concluye que la alfabetización financiera es más determinante para la calidad de vida y sostenibilidad que el nivel de ingresos o la profesión. Aunque los jóvenes perciben positivamente sus habilidades, el nivel real es insuficiente para una gestión eficaz. La adquisición temprana de estos conocimientos facilita la administración en la adultez y potencia el desarrollo económico. Por ello, se subraya la necesidad de fortalecer la educación financiera juvenil como pilar del progreso social.
7	Belás et al., 2016	Financial literacy of secondary school students. Case study	El estudio concluye que los estudiantes de secundaria en la República Checa y Eslovaquia presentan deficiencias en alfabetización financiera, especialmente en el ahorro. Aunque dominan temas como préstamos y tarjetas, muestran desinterés

		from the Czech Republic and Slovakia	por el sistema socioeconómico y falta de iniciativa proactiva. Por ello, se resalta la necesidad de implementar métodos de enseñanza avanzados y prácticos que fomenten la gestión financiera personal.
8	Loke, 2017	The influence of socio-demographic and financial knowledge factors on financial management practices of Malaysians	El estudio concluye que las prácticas de gestión financiera en Malasia dependen de factores sociodemográficos y del nivel de conocimiento financiero. Aunque la mayoría planifica su presupuesto, persiste una falta de preparación ante crisis económicas o imprevistos. Variables como etnia, ingresos, género y educación explican las diferencias en el comportamiento financiero. Por ello, se resalta la necesidad de políticas focalizadas que fortalezcan la resiliencia y la capacidad de gestión de riesgos económicos en la población.
9	Sundarassen et al., 2023	Women's financial literacy: A bibliometric study on current research and future directions	El estudio concluye que la investigación sobre alfabetización financiera femenina crece enfocada en cerrar brechas de género, inclusión y empoderamiento. Aunque se han logrado avances, existen vacíos en la implementación de intervenciones prácticas y el análisis de diversos contextos culturales. Fortalecer esta educación mejora el bienestar individual y promueve la igualdad y el desarrollo social. Estos hallazgos sientan las bases para futuras políticas públicas orientadas al empoderamiento económico de las mujeres.
10	Murphy y Yetmar, 2010	Personal financial planning attitudes: A preliminary study of graduate students	El estudio concluye que los estudiantes de MBA, pese a su alto nivel educativo e interés, carecen de los conocimientos prácticos para elaborar sus propios planes financieros. Esta percepción de insuficiencia los lleva a preferir el asesoramiento de profesionales certificados. Por ello, se resalta la necesidad de fortalecer la educación financiera aplicada y promover la confianza en el proceso. Es fundamental priorizar las necesidades del cliente para lograr una adopción efectiva de la planificación personal.
11	Mishra et al., 2021	Factors Contributing to Financial Literacy and Financial Inclusion among Women in Indian SHGs	El estudio concluye que la alfabetización e inclusión financiera de las mujeres en India dependen del nivel educativo, ingresos y conocimiento de productos bancarios. Factores como el acceso a sucursales y la percepción del riesgo son determinantes, aunque persisten barreras estructurales de género y falta de confianza institucional. Por ello, se resalta la necesidad de diseñar políticas focalizadas que fortalezcan las competencias financieras en contextos rurales y comunitarios.
12	Förster et al., 2015	Assessing the financial knowledge of university students in Germany	El estudio concluye que el conocimiento financiero es una competencia profesional fundamental en administración, evaluable de forma válida mediante modelos de respuesta al ítem. Los resultados demuestran que la formación profesional previa mejora significativamente el nivel financiero de los universitarios, independientemente de factores demográficos o académicos. Estos hallazgos respaldan la eficacia de la educación dual como complemento a la formación universitaria, aportando conocimientos prácticos esenciales para el entorno empresarial.
13	Happ et al., 2024	Financial knowledge of university students in Korea and Germany	El estudio concluye que las diferencias en conocimiento financiero entre universitarios de Corea y Alemania dependen de sus contextos económicos. Los alemanes dominan la gestión del dinero y seguros, mientras que los coreanos destacan en banca. Se observa una brecha de género en Alemania que no existe en Corea, aunque en ambos países la búsqueda activa de información eleva el nivel financiero. Por ello, se resalta la importancia del acceso continuo a información para desarrollar competencias internacionales.
14	Loza et al., 2023	Influence of skills and knowledge on the financial attitude of university students	El estudio concluye que el conocimiento y las habilidades financieras mejoran directamente la actitud económica de los universitarios en Tacna, Perú. Estos componentes son pilares esenciales que fomentan decisiones más responsables e informadas. Por ello, se resalta la necesidad de que las universidades implementen cursos y talleres de finanzas personales. Fortalecer estas competencias desde la

			educación superior es esencial para asegurar una gestión financiera adecuada en la vida profesional.
15	Choung et al., 2025	Digital Financial Literacy and Life Satisfaction: Evidence from South Korea	El estudio concluye que la alfabetización financiera digital mejora significativamente la satisfacción vital, superando al conocimiento financiero tradicional. La autoprotección frente al fraude digital se identifica como el factor más influyente en el bienestar personal, por encima de la teoría financiera pura. Se resalta la urgencia de políticas públicas que integren competencias digitales y protección al consumidor para reducir brechas y proteger a las poblaciones vulnerables.
16	Lotter y Okkoro, 2023	Financial literacy decision tree game: A system development exposé	El estudio concluye que las herramientas lúdicas e interactivas son estrategias eficaces para fortalecer la alfabetización financiera en universitarios. Al simular escenarios reales de presupuesto, estos juegos facilitan un aprendizaje práctico que prepara a los jóvenes para el mercado laboral. Su implementación universitaria es trascendental para reducir brechas de conocimiento y fomentar la autonomía económica en la adultez temprana.
17	Mölders et al., 2025	Understanding influencers: Roles and strategic partnerships in retail investor engagement	Los influencers se han consolidado como actores sustanciales en la educación financiera al facilitar el acceso a información y promover la participación de inversores mediante redes sociales. Pese a la tensión entre sus intereses comerciales y educativos, se consideran motores de alfabetización y empoderamiento económico. El estudio concluye que las alianzas entre estos creadores e instituciones financieras son fundamentales para fortalecer la inclusión financiera y normalizar la gestión de finanzas personales en la vida cotidiana.
18	Förster et al., 2026	Concluding Remarks on the Work of the Financial Literacy Network Afín	El estudio concluye que la investigación sobre alfabetización financiera requiere un enfoque holístico e interdisciplinario que combine dimensiones cognitivas, no cognitivas y conductuales. Se propone superar la fragmentación metodológica actual mediante el uso de modelos teóricos sólidos y herramientas de evaluación basadas en escenarios de la vida real. Fortalecer la validez ecológica de estos estudios es fundamental para orientar políticas públicas más efectivas y perfeccionar el diseño de futuros programas de educación financiera.
19	Mamilla et al., 2025	Impact of Financial Literacy on Financial Self-Efficacy and Well-Being by X Generation	El estudio concluye que la alfabetización financiera mejora significativamente la autoeficacia y el bienestar de la Generación X. Contar con habilidades y conciencia financiera fortalece la confianza personal para gestionar recursos, lo que impacta directamente en la estabilidad económica. Además, las experiencias financieras previas son fundamentales para consolidar esta seguridad en la toma de decisiones. Ante un entorno complejo, se subraya la necesidad de diseñar programas educativos específicos que atiendan los desafíos particulares de este grupo generacional para potenciar su bienestar integral.
20	Gremi et al., 2024	Raising awareness of financial education among youth in the Elbasan region, Albania	El estudio concluye que los jóvenes de la región de Elbasan, especialmente en zonas rurales, enfrentan brechas críticas en su alfabetización financiera debido a la falta de educación formal y una alta dependencia de los consejos familiares. Esta carencia de preparación práctica limita su capacidad para tomar decisiones informadas y pone en riesgo su estabilidad económica futura. Para revertir esta situación, se propone integrar módulos financieros en los currículos escolares y desarrollar programas comunitarios de concienciación. La colaboración entre autoridades y educadores es fundamental para cerrar estas brechas y fomentar el desarrollo social sostenible en la región.

4. Discusión de Resultados

18

Los resultados del análisis bibliométrico evidencian que la investigación en educación financiera y finanzas personales ha experimentado un proceso de maduración progresiva y aceleración reciente, especialmente a partir de

finales de la década de 1990. Este patrón temporal coincide con la consolidación de la sociedad del conocimiento y la expansión de los sistemas financieros globales, en los que la complejidad de los productos financieros, la digitalización y la creciente responsabilidad individual en la gestión económica han impulsado una mayor atención académica sobre las competencias financieras. El notable incremento de publicaciones en los años 2024 y 2025 sugiere que el campo ha alcanzado una fase de alta relevancia científica y social, posicionándose como un área estratégica para el diseño de políticas públicas, programas educativos y estrategias de inclusión financiera.

Desde una perspectiva estructural, la concentración de la producción científica en revistas de alto impacto indica que la educación financiera ha dejado de ser un tema periférico para convertirse en un objeto de estudio consolidado dentro de las ciencias sociales, con un enfoque cada vez más interdisciplinario. Este hallazgo es consistente con estudios previos que destacan la transversalidad del campo, integrando aportes de la economía, la educación, la psicología y las ciencias del comportamiento. No obstante, la evolución del volumen de publicaciones también refleja una transición desde enfoques predominantemente conceptuales hacia investigaciones empíricas y aplicadas, orientadas a evaluar la efectividad de intervenciones educativas y su impacto en el comportamiento financiero.

El análisis de autores con mayor productividad revela la existencia de núcleos intelectuales dominantes, cuyos aportes han sido fundamentales para estructurar el campo. Las contribuciones de autores como Walstad, O'Neill y Förster evidencian una orientación hacia la medición de la alfabetización financiera, la evaluación de programas educativos y la incorporación de variables conductuales en el análisis del comportamiento económico. Esta centralidad autoral sugiere un proceso de acumulación de conocimiento en torno a marcos teóricos y metodológicos compartidos, aunque también plantea el riesgo de una excesiva dependencia de enfoques desarrollados en contextos específicos, principalmente en economías avanzadas.

En términos geográficos, la distribución de la producción científica muestra un claro liderazgo de países como Estados Unidos y el Reino Unido, junto con una participación creciente de economías emergentes como India, China, Brasil y Perú. Este patrón refleja tanto la universalidad de los desafíos asociados a la educación financiera como las asimetrías estructurales en capacidad investigativa y acceso a recursos académicos. La presencia de países en desarrollo en el mapa bibliométrico es un hallazgo relevante, ya que sugiere una incipiente diversificación del conocimiento, aunque la literatura continúa estando dominada por perspectivas del Norte Global. Esta situación refuerza la necesidad de promover investigaciones contextualizadas que aborden las particularidades culturales, institucionales y socioeconómicas de regiones subrepresentadas.

El análisis semántico y de coocurrencia de palabras clave permite identificar un núcleo conceptual claramente articulado en torno a la alfabetización financiera, la toma de decisiones y el comportamiento humano. La centralidad de estos términos confirma que la educación financiera es concebida no solo como un proceso cognitivo, sino como un fenómeno complejo que integra dimensiones conductuales, psicológicas y sociales. Este resultado es coherente con la literatura que cuestiona la efectividad de los enfoques exclusivamente informativos y subraya la importancia de variables como la autoeficacia, la confianza y la experiencia previa en la adopción de comportamientos financieros saludables. Asimismo, la identificación de clústeres temáticos vinculados a poblaciones específicas, como jóvenes y mujeres, pone en evidencia la persistencia de brechas estructurales en educación financiera. La literatura revisada coincide en que estos grupos enfrentan mayores limitaciones en el acceso a formación financiera de calidad y a servicios financieros formales, lo que repercute negativamente en su autonomía económica y bienestar. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de diseñar estrategias educativas diferenciadas, sensibles al género y al ciclo de vida, que trasciendan los enfoques homogéneos tradicionalmente empleados.

Finalmente, la emergencia de temáticas relacionadas con la digitalización y el bienestar financiero refleja una reconfiguración reciente del campo, impulsada por la transformación tecnológica de los sistemas financieros. La alfabetización financiera digital se posiciona como una competencia clave para enfrentar los desafíos del entorno contemporáneo, particularmente en contextos de alta incertidumbre económica. Sin embargo, la limitada cantidad de estudios bibliométricos que integren de manera sistemática las dimensiones cognitivas, conductuales y contextuales revela un vacío significativo en la literatura, especialmente relevante para países en desarrollo

5. Conclusiones

científicas sobre educación financiera y finanzas personales revela una evolución sostenida de este campo de estudio, cuyos primeros trabajos se registran a mediados del siglo XX. Durante las etapas iniciales, el desarrollo de la investigación fue moderado y con una producción limitada; sin embargo, a partir de finales de la década de 1990 se evidencia un crecimiento progresivo en el volumen de publicaciones. Este interés académico se intensifica de manera notable en los años más recientes, alcanzando su punto más alto en el periodo 2024–2025, lo que pone de manifiesto la creciente relevancia de la educación financiera como objeto de estudio frente a los desafíos económicos contemporáneos. La concentración de estas investigaciones en revistas científicas indexadas de alto impacto sugiere que la educación financiera y las finanzas personales no solo han ganado importancia teórica, sino que también están generando aportes significativos para la práctica y la formulación de políticas públicas. En este sentido, la literatura analizada demuestra que el fortalecimiento de las competencias financieras individuales se ha convertido en un elemento crucial para mejorar la toma de decisiones económicas, promover el bienestar financiero y reducir la vulnerabilidad ante fenómenos como el endeudamiento excesivo y la inestabilidad económica. Asimismo, el análisis de los artículos seleccionados evidencia que la investigación en educación financiera ha evolucionado desde un enfoque centrado principalmente en la adquisición de conocimientos teóricos hacia una perspectiva más integral. Los estudios coinciden en resaltar la importancia de factores conductuales y contextuales, como la autoeficacia financiera, la socialización económica y las experiencias prácticas, en la explicación del comportamiento financiero. Esta evolución conceptual refleja la necesidad de diseñar programas educativos que integren componentes cognitivos, actitudinales y experienciales para lograr impactos más sostenidos en la gestión de las finanzas personales. Finalmente, a pesar de los avances observados, el estudio identifica desafíos persistentes en el campo, tales como las brechas de alfabetización financiera asociadas a variables sociodemográficas, la fragmentación metodológica de la literatura y la limitada evaluación del impacto a largo plazo de las intervenciones educativas. Estos hallazgos ponen de relieve la necesidad de adoptar enfoques integrales y comparativos en futuras investigaciones, con el fin de consolidar el campo de estudio y contribuir al diseño de estrategias educativas y políticas públicas orientadas a una gestión financiera más consciente, equitativa y sostenible.

6. Conflicto de Intereses

No existe ningún tipo de conflicto de interés relacionado con la materia del trabajo.

7. Fuente de Financiamiento

Los autores no recibieron ningún patrocinio para llevar a cabo este estudio.

8. Contribución de Autoría

- Conceptualización: Waldir Francisco Rafael-Gómez
- Curación de datos: Robert Anthony Ancasi-Salazar
- Análisis formal: Robert Anthony Ancasi-Salazar, Waldir Francisco Rafael-Gómez
- Investigación: Robert Anthony Ancasi-Salazar, Waldir Francisco Rafael-Gómez
- Metodología: Robert Anthony Ancasi-Salazar, Waldir Francisco Rafael-Gómez
- Software: Robert Anthony Ancasi-Salazar
- Validación: Robert Anthony Ancasi-Salazar, Waldir Francisco Rafael-Gómez
- Redacción – borrador original: Robert Anthony Ancasi-Salazar, Waldir Francisco Rafael-Gómez
- Redacción – revisión y edición: Robert Anthony Ancasi-Salazar, Waldir Francisco Rafael-Gómez

9. Referencias

- Ahmad, F. A., White, A. J., Hiller, K. M., Amini, R., & Jeffe, D. B. (2017). An assessment of residents' and fellows' personal finance literacy: An unmet medical education need. *International Journal of Medical Education*, 8, 192-204. <https://doi.org/10.5116/ijme.5918.ad11>
- Altszuler, A. R., Page, T. F., Gnagy, E. M., Cox, S., Arrieta, A., Molina, B. S. G., & Pelham, W. E. (2016). Financial Dependence of Young Adults with Childhood ADHD. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 44(6), 1217-1229. <https://doi.org/10.1007/s10802-015-0093-9>
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Belás, J., Nguyen, A., Smrčka, L., Kolembus, J., & Ciprová, E. (2016). Financial Literacy of Secondary School Students. Case Study from the Czech Republic and Slovakia. *Economics & Sociology*, 9(4), 191-206. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2016/9-4/12>
- Bienert, I. R. C., Oliveira, R. C. D., Andrade, P. B. D., & Caramori, C. A. (2015). Bibliometric indexes, databases and impact factors in cardiology. *Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular*. <https://doi.org/10.5935/1678-9741.20150019>
- Caplinska, A., & Ohotina, A. (2019). Analysis of financial literacy tendencies with young people. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 6(4), 1736-1749. [https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4\(13\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(13))
- Choung, Y., Pak, T.-Y., & Chatterjee, S. (2025). Digital Financial Literacy and Life Satisfaction: Evidence from South Korea. *Behavioral Sciences*, 15(1), 94. <https://doi.org/10.3390/bs15010094>
- Do Prado, J. W., De Castro Alcántara, V., De Melo Carvalho, F., Vieira, K. C., Machado, L. K. C., & Tonelli, D. F. (2016). Multivariate analysis of credit risk and bankruptcy research data: A bibliometric study involving different knowledge fields (1968–2014). *Scientometrics*, 106(3), 1007-1029. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1829-6>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285-296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Farrell, L., Fry, T. R. L., & Risse, L. (2016). The significance of financial self-efficacy in explaining women's personal finance behaviour. *Journal of Economic Psychology*, 54, 85-99. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.07.001>
- Förster, M., Brückner, S., & Zlatkin-Troitschanskaia, O. (2015). Assessing the financial knowledge of university students in Germany. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 7(1), 6. <https://doi.org/10.1186/s40461-015-0017-5>
- Förster, M., Hommel, M., Aprea, C., Fürstenau, B., Happ, R., & Wuttke, E. (2026). Concluding Remarks on the Work of the Financial Literacy Network AFin. En M. Förster & M. Hommel (Eds.), *Conceptualisation and Measurement of Financial Competence* (pp. 171-178). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-95690-4_7
- Gremi, E., Çerri, S., Morina, M., Kotollaku, M., Çela, M., & Durmishi, A. (2024). Raising awareness of financial education among youth in the Elbasan region, Albania. *Multidisciplinary Reviews*, 8(4), 2025130. <https://doi.org/10.31893/multirev.2025130>
- Groos, O. V., & Pritchard, A. (1969). Documentation notes. *Journal of Documentation*, 25(4), 344-349. <https://doi.org/10.1108/eb026482>
- Happ, R., Kabanets, M., Adariukova, L., Schilling-Friedemann, S. F., & Heidel, S. (2024). Financial Literacy of University Students in Ukraine – Challenges and Opportunities of the Adaptation of the U.S. Test of Financial Literacy. *European Journal of Educational Research*, volume-13-2024(volume-13-issue-3-july-2024), 1107-1119. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.13.3.1107>
- Johan, I., Rowlingson, K., & Appleyard, L. (2021). The Effect of Personal Finance Education on The Financial Knowledge, Attitudes and Behaviour of University Students in Indonesia. *Journal of Family and Economic Issues*, 42(2), 351-367. <https://doi.org/10.1007/s10834-020-09721-9>
- Kurowski, L. (2021). Household's Overindebtedness during the COVID-19 Crisis: The Role of Debt and Financial Literacy. *Risks*, 9(4), 62. <https://doi.org/10.3390/risks9040062>
- Loke, Y.-J. (2017). The influence of socio-demographic and financial knowledge factors on financial management practices of Malaysians. *International Journal of Business and Society*, 18(1). <https://doi.org/10.33736/ijbs.488.2017>
- Lotter, M., & Okoro, C. (2023). Financial literacy decision tree game: A system development exposé. *9th International Conference on Higher Education Advances (HEAd'23)*, 377-384. <https://doi.org/10.4995/HEAd23.2023.16306>
- Loza, R., Romani, G., Castañeda, W., & Arias, G. (2023). Influence of skills and knowledge on the financial attitude of university students. *Tec Empresarial*, 18(1), 65-83. <https://doi.org/10.18845/te.v18i1.7002>
- Mamilla, R., Kasisomayajula, S. R., & Bedaduri, R. (2025). Impact of Financial Literacy on Financial Self-Efficacy and Well-Being by X Generation. *International Research Journal of Multidisciplinary Scope*, 06(02), 448-464. <https://doi.org/10.47857/irjms.2025.v06i02.03100>
- Mishra, D. K., Malik, S., Chitnis, A., Paul, D., & Dash, S. S. (2021). Factors Contributing to Financial Literacy and Financial Inclusion among Women in Indian SHGs. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(4), 810-819. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090427>
- Mölders, M., Bock, L., Barrantes, E., & Zülch, H. (2025). Understanding influencers: Roles and strategic partnerships in retail investor engagement. *Journal of Business Research*, 198, 115462. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.115462>
- Mongeon, P., & Paul-Hus, A. (2016). The journal coverage of Web of Science and Scopus: A comparative analysis. *Scientometrics*, 106(1), 213-228. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5>
- Murphy, D. S., & Yetmar, S. (2010). Personal financial planning attitudes: A preliminary study of graduate students. *Management Research Review*, 33(8), 811-817. <https://doi.org/10.1108/01409171011065617>
- Sundarasan, S., Rajagopalan, U., Kanapathy, M., & Kamaludin, K. (2023). Women's financial literacy: A bibliometric study on current research and future directions. *Heliyon*, 9(12), e21379. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21379>
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523-538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>